

Dominik Maciej Matusiak , Justyna Filiks, Edyta Jończyk, Nadia Komisarek, Olga Chotecka, Daria Sitarska, Agnieszka Wierzbicka, Agnieszka Tokarczyk, Aneta Buchajczyk, Aleksandra Stefaniak, Justyna Rudzińska, Monika Kruszelnicka, Natalia Pardel, Patrycja Mnich

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Instytut Dietetyki
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
e-mail: matusiak@acer.biol.uni.lodz.pl

SPOŻYCIE SUROWEGO MLEKA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ ZAGROŻENIA ZDROWOTNE Z TYM ZWIĄZANE

CONSUMPTION OF RAW MILK AMONG THE INHABITANTS OF THE ŁÓDŹ VOIVODESHIP AND RELATED HEALTH RISKS

ABSTRACT

Dairy products are an important component of the human diet. Consumption of milk that has not undergone heat treatment or microfiltration, has not been tested in terms of microbiological and toxicological contamination, may cause infections or poisonings. These infections are caused by bacteria, protozoa and viruses. Whereas poisonings are caused by bacterial or mold toxins. Microbiological contamination of milk may come from animals, humans, the environment, and industrial equipment. The aim of the study was to find out the scale of the consumption of raw milk by the inhabitants of the Lodz Voivodeship and general characteristics of consumers of such milk. The survey method was used. Answers to the questions were obtained directly and using an electronic form. 777 surveys were collected. 19.4% of respondents consumed raw milk in 2020. In this group, the most numerous were women (62.3%) and people in age 20-29 (25.8%) and 40-49 (23.2%). 43% of respondents declared having secondary education, and 39.7% having higher education. 80.1% of the respondents lived in cities. 75.5% of respondents stated that consumption of raw milk does not pose a threat to human health. The obtained research results indicate an insufficient level of knowledge of the inhabitants of the Lodz Voivodeship regarding the dangers of raw milk consumption. Therefore, it would be justified to conduct social campaigns informing about this threat.

KEY WORDS: raw milk, pathogenic microorganisms/pathogens, Łódź voivodeship, zoonoses.

STRESZCZENIE

Produkty mleczne stanowią istotny składnik diety człowieka. Spożycie mleka nie poddanego obróbce termicznej lub mikrofiltracji, nie badanego pod kątem mikrobiologicznym i toksykologicznym, może być przyczyną chorób zakaźnych lub zatruc. Infekcje te powodowane są przez bakterie, pierwotniaki i wirusy. Zatrucia natomiast przez toksyny bakteryjne lub pleśni. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mleka mogą pochodzić od zwierząt, ludzi, środowiska, aparatury przemysłowej. Celem badania było poznanie skali zjawiska spożycia surowego mleka przez mieszkańców woj. łódzkiego oraz ogólna charakterystyka osób spożywających surowe mleko. W badaniu posłużono się metodą ankietową. Kwestionariusz ankiety był udostępniany respondentom w formie papierowej, jak i elektronicznej. Odpowiedzi na pytania pozyskiwano bezpośrednio oraz z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Zebrano odpowiedzi od 777 ankietowanych. 19,4% respondentów udzieliło informacji, że spożywało surowe mleko w 2020 r. W tej grupie najliczniejsze były kobiety (62,3%) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) i 40-49 lat (23,2%). 43% respon-

dentów deklarowało posiadanie wykształcenia średniego, a 39,7% wyższego. 80,1% ankietowanych mieszkało w miastach. 75,5% ankietowanych stwierdziło, że spożycie surowego mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Uzyskane wyniki badań wskazują na niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw związanych ze spożyciem surowego mleka. W związku z tym uzasadnione byłoby przeprowadzenie kampanii społecznych informujących o tym zagrożeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: surowe mleko, drobnoustroje chorobotwórcze/patogeny, województwo łódzkie, zoonozy.

WSTĘP

Produkty mleczne stanowią ważny składnik diety człowieka. Ich spożycie może być przyczyną różnych chorób zakaźnych i toksykoz (zatruc). Choroby te mogą obejmować układ pokarmowy, jak również układ oddechowy i nerwowy. Choroby zakaźne związane ze spożyciem surowego mleka powodowane są przez bakterie, pierwotniaki i wirusy. W produktach mlecznych (np. mleko, sery) drobnoustroje chorobotwórcze mogą stanowić zarówno zanieczyszczenie pierwotne (odzwierzęce), jak i wtórne – od człowieka, środowiska, aparatury przemysłowej. Zanieczyszczenia pierwotne pochodzą np. z gruczołów mlecznych (objętych infekcją), skóry, jelit zwierząt (Matusiak, 2017; Zadoks and Fitzpatrick, 2009). Przykłady patogenów wykrywanych w surowym mleku przedstawiono w tabeli 1. Występowanie wirusa wścieklizny oraz bakterii *Clostridium botulinum* (i toksyny botulinowej) w mleku jest teoretycznie możliwe, jednakże nie są znane przypadki zachorowań u ludzi (CDC, 2011; Lindström et al., 2010; Modi et al., 2017).

Zatrucia są również związane ze spożyciem produktów mlecznych zanieczyszczonych enterotoksynami i mikotoksynami. Enterotoksyny mają charakter białkowy i wytwarzane są przez różne bakterie, np. *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*; po dostaniu się do makroorganizmu wywołują m.in. biegunki i wymioty. Mikotoksyny mają zróżnicowaną budowę chemiczną, produkowane są przez pleśnie (np. *Aspergillus* spp., *Penicillium* spp.), które zaliczane są do grzybów mikroskopowych. Mikotoksyny wykazują m.in. działanie kancerogenne / rakotwórcze (np. powodują raka wątroby), teratogenne (uszkadzają płód), hepatotoksyczne (uszkadzają wątrobę); zatrucia powodowane przez nie nazywane są mikotoksykozami. Mikotoksyny wydalane są do mleka – głównie aflato-

toksyny i ochratoksyna A – jeśli zwierzęta karmione są skażoną paszą. Wykrywane są również w serach, maśle, śmietanie (Agriopoulou et al., 2020; Hof, 2016; Ismail et al., 2016; Matusiak, 2017). Dopuszczalne stężenie aflatoksyny M₁ w surowym mleku w Unii Europejskiej wynosi 50 ng (0,05 µg) na kilogram lub litr produktu (Hof, 2016; Matusiak, 2017). W badaniach na królikach wykazano, że aflatoksyna powodowała u płodów, m.in., mikroftalmię (małocze), uszkodzenie serca, wątroby, nerek oraz wady układu kostnego (El-Nahla et al., 2013). W przypadku ochratoksyny A zaobserwowano u płodów zwierzęcych, m.in., spadek masy ciała oraz zaburzenia w rozwoju układu kostnego (Kyei et al., 2020; Wangikar et al., 2004).

Chorobom związanym ze spożyciem surowego mleka zapobiega się m.in. poprzez badanie mikrobiologiczne i toksykologiczne surowca, jego obróbkę termiczną (pasteryzację lub sterylizację), mikrofiltrację, leczenie lub eliminację chorych zwierząt. Podczas pasteryzacji ogrzewa się produkt w temperaturze powyżej 60°C, ale niższej niż 100°C, co pozwala częściowo zabić formy vegetatywne drobnoustrojów (nie występujące w postaci przetrwalnikowej). W procesie sterylizacji ogrzewa się surowiec w temperaturze wyższej niż 100°C i eliminuje się zarówno formy vegetatywne i przetrwalnikowe drobnoustrojów, uzyskując pełne wyjałowienie. Rodzajem sterylizacji jest metoda UHT (ang. ultra high temperature), polegająca na szybkim ogrzaniu i schłodzeniu surowca, co ma na celu jego wyjałowienie bez spowodowania znacznych zmian cech organoleptycznych produktu. Obróbka cieplna zmniejsza wartość odżywczą mleka; obserwuje się spadek zawartości witaminy C, B₉ (kwasu foliowego), B₁ (tiaminy), B₆. Rozbieżne dane dostępne są w przypadku witamin: B₂ (ryboflawiny), B₁₂ (kobalaminy), E. Substancje te, za wyjątkiem rybo-

flawiny i kobalaminy, występują w niewielkich ilościach w mleku, toteż zmniejszenie ich stężenia nie jest istotne. Niektóre badania wskazują, że spożycie surowego mleka może zapobiegać alergii, jednakże ta teza nie jest dostatecznie potwierdzona. W mikrofiltracji oczyszcza się mleko z wykorzystaniem filtrów zatrzymujących większość bakterii i pierwotniaków (nie są usuwane wirusy i toksyny) (Baars, 2013; Berge and Baars, 2020; Lucey, 2015; Macdonald et al., 2011; Pafylas et al., 1996). Mikotoksyny i niektóre enterotoksyny (np. *S. aureus*, *E. coli*) są termostabilne, to znaczy że wykazują odporność na ogrzewanie (Datta et al., 2002; Dhotre et al., 2014). Współcześnie obserwuje się wzrost konsumpcji surowego mleka, co może przyczynić

się do wzrostu liczby przypadków infekcji i zatruc pokarmowych (Berge et al., 2020; Sugrue et al., 2019).

MATERIAŁY I METODY

Zachowania konsumpcyjne mieszkańców zbadano metodą ankietową. Okres badania obejmował 02.11.20-31.12.20. Odpowiedzi na pytania były anonimowe i pozyskiwano je bezpośrednio oraz z wykorzystaniem formularza elektronicznego (Google Forms). Próbę badaną stanowili mieszkańcy miast i wsi z woj. łódzkiego. Ankieta zawierała zestaw dziewięciu pytań (głównie zamkniętych i jednokrotnego wyboru), obejmujących m.in. kwestie wieku, płci, miejsca zamiesz-

Tabela 1. Przykładowe drobnoustroje chorobotwórcze występujące w mleku (Davis et al., 2014; Huang et al., 2016; Matusiak, 2017; Sayed et al., 2020).

Nazwa drobnoustroju	Możliwe skutki zdrowotne oraz dodatkowe informacje
Bakterie	
<i>E. coli</i> (pałeczka okrężnicy)	Zatrucie pokarmowe
<i>Campylobacter</i> spp.	Zatrucie pokarmowe
<i>Salmonella</i> spp.	Salmonelloza, dur brzuszny (przenoszony tylko przez ludzi) i dur rzekomy; możliwe nosicielstwo u człowieka
<i>Listeria monocytogenes</i>	Listerioza (m.in. gorączka, biegunka, ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu), wady rozwojowe u płodu i poronienia; zdolność do wzrostu w lodówce
<i>Streptococcus agalactiae</i>	U zwierząt infekcje wymion, w przypadku człowieka: przedwczesny poród, ZOMR i sepsa u noworodków
<i>S. aureus</i> (gronkowiec złocisty)	Zatrucia pokarmowe; możliwe nosicielstwo u człowieka
<i>Mycobacterium bovis</i> (prątek bydłęcy)	Gruźlica u bydła i ludzi
<i>C. perfringens</i>	Zatrucia pokarmowe
<i>Shigella</i> spp. (pałeczka czerwonej)	Dyzenteria (krwawa biegunka)
<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Y. pseudotuberculosis</i>	Jersinioza (infekcje jelitowe lub uogólnione)
<i>Corynebacterium</i> spp. (maczugowce)	Zapalenie gardła
<i>Brucella</i> spp.	Brucelloza; w Polsce obecnie nie występuje
Pierwotniaki	
<i>Toxoplasma gondii</i>	Zwykle bezobjawowe nosicielstwo, toksoplazmoza wrodzona (wady wrodzone u płodu i poronienia); rzadko występuje u bydła, częściej u kóz i owiec
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Kryptosporidioza (objawia się m.in. biegunką)
Wirusy	
TBEV (ang. tick-borne encephalitis virus – wirus kleszczowego zapalenia mózgu)	ZOMR, zapalenie mózgu
<i>Aphthovirus</i> (wirus pryszczycy)	U zwierząt m.in. powstawanie owrzodzeń w jamie ustnej i racicach, także w innych tkankach i narządach; chorobotwórczy również dla człowieka (łagodny przebieg)
HEV (ang. hepatitis E virus)	Zapalenie wątroby u ludzi i zwierząt

kania, wykształcenia, spożycia surowego mleka oraz świadomości zagrożeń z tym związanych. Miasta podzielono na małe (do 20 tys. mieszkańców), średnie (20-100 tys.) i duże (>100 000), zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Jako surowe mleko w niniejszej pracy rozumie się mleko nie poddane obróbce termicznej, mikrofiltracji oraz nie badane pod kątem mikrobiologicznym i toksykologicznym. W celu wykazania istotności statystycznej różnic między porównywanymi grupami (kobiety / mężczyźni, mieszkańcy wsi / mieszkańcy miast, osoby bez wyższego wykształcenia / osoby z wyższym wykształceniem) zastosowano test zgodności χ^2 (chi-kwadrat). Wartości doświadczone testu χ^2 wyznaczano ze wzoru: $\chi^2_d = (\sum n_i^2/np_i) - n$, gdzie ni to liczność danej grupy, np_i to liczność oczekiwana, a n to liczność całkowita. Liczność oczekiwaną wyliczano ze wzoru: $np_i = n \times p_i$, gdzie p_i to prawdopodobieństwo teoretyczne (w przeprowadzonych analizach przyjęte jako równe 0,5) (Gondko et al., 2001).

KWESTIONARIUSZ ANKIETY WYKORZYSTANY W BADANIACH

„Szanowni Państwo. Na rzecz Instytutu Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (www.medyk.edu.pl) przeprowadzane są badania ankietowe dotyczące aspektu spożywania surowego mleka („prosto od krowy”) przez mieszkańców województwa łódzkiego. Badania są anonimowe, a ich wyniki przyczynią się do powstania publikacji naukowej poświęconej temu zagadnieniu.

Treść ankiety:

1. Wiek [1) poniżej 20 lat, 2) 20-29 lat, 3) 30-39 lat, 4) 40-49 lat, 5) 50-59 lat, 6) 60-69 lat, 7) 70-79 lat, 8) 80 lat i więcej]:

2. Płeć [K / M]:

3. Miejsce zamieszkania [1) miasto poniżej 20 tys. mieszkańców, 2) miasto 20-100 tys., 3) miasto powyżej 100 tys., 4) wieś]:

4. Wykształcenie [1) podstawowe, 2) zasadnicze zawodowe, 3) średnie, 4) wyższe]:

5. Czy Pan/Pani posiada wykształcenie związane z naukami biologicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi [tak / nie]?

6. Czy Pan/Pani spożywa lub spożywał(a) kiedyś surowe mleko krów lub innych zwierząt [tak / nie]?

7. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na wcześniejsze (powyższe) pytanie: Jakie to było mleko [1) krowie, 2) kozie, 3) owcze]?

8. Czy Pan/Pani uważa, że spożycie surowego mleka może być szkodliwe dla zdrowia człowieka [tak / nie]?

9. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na wcześniejsze (powyższe) pytanie: „Według Pana/Pani z jakimi zagrożeniami może być związane spożycie surowego mleka?”

WYNIKI I DYSKUSJA

Pozyskano odpowiedzi od 777 ankietowanych. Wśród respondentów było 68% kobiet i 32% mężczyzn. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 20-29 lat (25,6%). Drugą, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat (20,7%; rys. 1). 18,5% respondentów podało jako miejsce stałego zamieszkania wieś, a 81,5% miasto. Miasta duże, średnie i małe stanowiły miejsce zamieszkania odpowiednio 49,2%, 24,2% i 8,1% osób (rys. 2). 44,5% ankietowanych stwierdziło, że ma wykształcenie wyższe, 40,5% średnie, a 14,9% zasadnicze zawodowe lub podstawowe (rys. 3).

59,3% (z 777) ankietowanych udzieliło informacji, że spożywało surowe mleko w przeszłości, a 19,4% że nadal je spożywa. Najczęściej spożywane było surowe mleko krowie (97,6%) i kozie (14,5%). Relatywnie duże spożycie mleka koziego mogło być związane z tym, że produkt ten nie zawiera laktozy i może stanowić składnik diety osób cierpiących na nietolerancję tego dwucukru.

Wśród osób aktualnie spożywających surowe mleko najliczniejsze były kobiety (62,3% ze 151) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) i 40-49 lat (23,2%). 43% respondentów miało wykształcenie średnie, a 39,7% wyższe. 19,9%

Rys. 1. Wiek respondentów.

Rys. 2. Miejsce zamieszkania respondentów.

Rys. 3. Wykształcenie respondentów.

ankietowanych mieszkało na wsiach, a 80,1% w miastach (małych – 9,9%, średnich – 25,2%, dużych – 45%). W tej grupie 17,2% osób było świadomych zagrożeń związanych ze spożyciem surowego mleka, co sugeruje bagatelizowanie zagrożenia; ponadto 18,5% osób zadeklarowało, że ma wykształcenie związane z naukami biologicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi, co wskazuje na niewystarczający poziom kompetencji respondentów (tabela 2).

75,5% respondentów stwierdziło, że spożycie surowego mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. W tej grupie było 65,5% (z 588) kobiet, 79,8% mieszkańców miast, najliczniejsze były osoby w wieku 20-29 (25,2%), a 40,8% ankietowanych deklaroowało posiadanie wyższego wykształcenia; w tej grupie 14,4% osób deklaroowało posiadanie wykształcenia związanego z naukami biologicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi, co wskazuje na niewystarczający poziom kompetencji. Uzyskane dane sugerują niską świadomość społeczną odnośnie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn w surowym mleku. Porównując dwie grupy badane – osób aktualnie spożywających surowe mleko oraz nieświadomych zagrożeń zdrowotnych z tym związanych – w obu grupach zaobserwowano nadreprezentację kobiet, mieszkańców miast oraz osób nie posiadających wyższego wykształcenia. Obserwacje te potwierdziła analiza statystyczna – uzyskano istotność statystyczną na poziomie $\alpha = 0,05$ i $\alpha = 0,025$.

W przypadku 9. pytania ankiety względnie często podawano odpowiedzi: bakterie (37% respondentów ze 184), biegunka i alergia (po 12,5%), nietolerancja laktozy (10,9%). Nieliczni ankietowani wymienili bakterie występujące w mleku: *Salmonella* spp. i *Escherichia coli* – po 3,8%, *Listeria* spp. – 1,1%. Obserwowano również odpowiedzi typu “zatrucie” i “pasożyty” (po 4,3%), “choroba odzwierzęca” (3,3%), “niestrawność” (2,2%). Dwóch ankietowanych wymieniło jako zagrożenie wirusy, jedna osoba podała toksoplazmozę. Żaden respondent nie wspomniał o mikotoksynach.

Uzasadnione byłoby przeprowadzenie analogicznych badań w innych województwach, co pozwoliłoby na porównanie zachowań konsumpcyjnych w różnych regionach kraju.

Jak również, celowe byłoby zrealizowanie podobnych badań w przyszłości, co umożliwiłoby udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki trend wykazuje spożycie surowego mleka w Polsce.

Spożycie surowego mleka może wynikać z przeświadczenia, że taki produkt jest zdrowszy. Przeprowadzone w latach 2012-2013 elektroniczne badania ankietowane w stanie Maryland w USA, wykazały, że 85% respondentów (ze 153) uważało, że surowe mleko jest lepsze dla zdrowia lub bardziej strawne niż to poddane pasteryzacji. Wśród ankietowanych najliczniejsze były kobiety (78,8%), osoby w wieku 31-40 lat (30,3%) i 41-50 lat (26,3%) (Mullin et al., 2014). Badania przeprowadzone w 2011 r. w stanie Michigan w USA, wśród osób spożywających surowe mleko, wykazały że dominującą grupę konsumentów stanowili mężczyźni (57%), osoby w drugiej dekadzie życia, z wyższym wykształceniem, mieszkające na wsi. Najczęściej spożywano surowe mleko krowie. Częstą motywacją do konsumpcji takiego mleka był smak lub przeświadczenie o jego prozdrowotnych właściwościach. Prozdrowotne właściwości surowego mleka wg ankietowanych to np.: zapobieganie alergiom, chorobom jelit, problemom z trawieniem, przeziębieniu i grypie, próchnicy, łuszczycy (Katafiasz and Bartlett, 2012). Porównując dane pochodzące ze stanu Michigan i z woj. łódzkiego – wspólną cechą była nadreprezentacja respondentów w wieku 20-29 lat wśród osób spożywających surowe mleko.

Badania ankietowane zrealizowane w latach 2013-2015 w Słowenii (w centrach handlowych oraz na ulicach Ljubljany) wśród osób korzystających z dystrybutorów surowego mleka, tzw. mlekomatów, wykazały, że stosunkowo duży odsetek konsumentów (51,3% ze 305) spożywał zakupione mleko bez obróbki cieplnej. 73% osób uważało, że spożycie surowego mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia – zbliżone dane uzyskano w badaniach z woj. łódzkiego. 43,3% respondentów twierdziło, że surowe mleko ma wyższą jakość, a 20%, że jest zdrowsze. W grupie osób świadomych zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożyciem surowego mleka, tylko w 75% przypadków zakupione mleko było gotowane, co wskazuje na ignorowanie zagrożenia (Galičič et

Tabela 2. Charakterystyka respondentów spożywających surowe mleko.

Wiek [lata]	Płeć	Miejsce stałego zamieszkania	Wykształcenie	Wykształcenie związane z naukami biologicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi	Świadomość zagrożeń związanych ze spożyciem surowego mleka
1) < 20 – 13,2%	1) Kobiety – 62,3% 2) Mężczyźni – 37,7%	1) Wieś – 19,9% 2) Miasto do 20 tys. – 9,9% 3) Miasto 20-100 tys. – 25,2% 4) Miasto > 100 tys. – 45%	1) Podstawowe – 5,3% 2) Zasadnicze zawodowe – 43% 3) rednie – 11,9% 4) Wyższe – 39,7%	1) Tak – 18,5% 2) Nie – 81,5%	1) Tak – 17,2% 2) Nie – 82,8%
2) 20-29 – 25,8%					
3) 30-39 – 17,2%					
4) 40-49 – 23,2%					
5) 50-59 – 9,9%					
6) 60-69 – 6%					
7) 70-79 – 4%					
8) ≥ 80 – 0,7%					

al., 2015); podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku mieszkańców woj. łódzkiego.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone badania wykazały, że relatywnie duża grupa ankietowanych (19,4%) spożywała w badanym okresie surowe mleko. Najczęściej spożywane było mleko krowie i kozie.

Surowe mleko najczęściej spożywały kobiety, osoby w wieku 20-29 lat, mieszkające na wsi oraz nie posiadające wyższego wykształcenia.

Większość respondentów (75,5%) udzieliła odpowiedzi, że spożycie surowego mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Uzyskane wyniki badań wskazują na niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw związanych ze spożyciem surowego mleka. W związku z tym celowe byłoby przeprowadzenie kampanii społecznych informujących o zagrożeniach z tym związanych.

LITERATURA

Agriopoulou, S., Stamatelopoulou, E., Varzakas, T. (2020) 'Advances in occurrence, importance, and mycotoxin control strategies: Prevention and detoxification in foods', *Foods*, 9, pp. 1-48.

Baars, T. (2013) 'Milk Consumption, raw and general, in the discussion on health or hazard', *Journal of Nutritional Ecology and Food Research*, 1, pp. 91-107.

Berge, A. C., Baars, T. (2020) 'Raw milk producers with high levels of hygiene and safety', *Epidemiology & Infection*, 148, pp. 1-7.

CDC. (2011) 'Rabies in a Dairy Cow, Oklahoma'. <https://www.cdc.gov/rabies/resources/news/2005-12-23.html>, dostęp: 25.03.21.

Datta, N., Deeth, H. C., Perkins, M. L. (2002) 'Ultra-high-temperature (UHT) treatment of milk: Comparison of direct and indirect modes of heating', *Australian Journal of Dairy Technology*, 57, pp. 211-227.

Davis, K. R., Dunn, A. C., Burnett, C., McCullough, L., Dimond, M., Wagner, J., Smith, L., Carter, A., Willardson, S., Nakashima, A. K. (2014) 'Campylobacter jejuni infections associated with raw milk consumption—Utah, 2014', *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 65, pp. 301-305.

Dhotre, A. V. (2014) 'Milk pasteurization and equipment, [W:] *Animal Products Technology*', MANDAL P. K. (red.), BISWAS A. K. (red.).

Studium Press, New Delhi, pp. 51-78.

El-Nahla, S. M., Imam, H. M., Moussa, E. A., Ibrahim, A. M., Ghanam, A. R. (2013) 'Teratogenic effects of aflatoxin in rabbits (*Oryctolagus cuniculus*)', *Journal of Veterinary Anatomy*, 6, pp. 67-85.

Hof, H. (2016) 'Mycotoxins in milk for human nutrition: cow, sheep and human breast milk', *GMS Infectious Diseases*, 4, pp. 1-5.

Galičič, A., Kranjec, N., Kirbiš, A., Godič Torkar, K., Jevšnik, M. (2015) 'Consumer's attitude and manipulation of raw milk from milk vending machines', *International Journal of Sanitary Engineering Research*, 9, 21-34.

Gondko, R., Zgirski, A., Adamska, M. (2001) 'BIO-STATYSTYKA w zadaniach', Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Huang, F., Li, Y., Yu, W., Jing, S., Wang, J., Long, F., He, Z., Yang, C., Bi, Y., Cao, W., Liu, C., Hua, X., Pan, Q. (2016) 'Excretion of infectious hepatitis E virus into milk in cows imposes high risks of zoonosis', *Hepatology*, 64, pp. 350-359.

Ismail, A., Akhtar, S., Levin, R. E., Ismail, T., Riaz, M., Amir, M. (2016) 'Aflatoxin M1: Prevalence and decontamination strategies in milk and milk products', *Critical Reviews in Microbiology*, 42, pp. 418-427.

Katafiasz, A. R., Bartlett, P. (2012) 'Motivation for unpasteurized milk consumption in Michigan, 2011', *Food Protection Trends*, 32, pp. 124-128.

Kyei, N. N. A., Boakye, D., Gabrysch, S. (2020) 'Maternal mycotoxin exposure and adverse pregnancy outcomes: a systematic review', *Mycotoxin Research*, 36, pp. 243-255.

Lindström, M., Myllykoski, J., Sivelä, S., Korkeala, H. (2010) '*Clostridium botulinum* in cattle and dairy products', *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 50, pp. 281-304.

Lucey, J. A. (2015) 'Raw Milk Consumption',

Nutrition Today, 50, pp. 89-193.

Macdonald, L. E., Brett, J., Kelton, D., Majowicz, S. E., Snedeker, K., Sargeant, J. M. (2011) 'A systematic review and meta-analysis of the effects of pasteurization on milk vitamins, and evidence for raw milk consumption and other health-related outcomes', *Journal of Food Protection*, 74, pp. 1814-1832.

Matusiak, D. (2017) 'Zagrożeń wynikających z obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn w produktach mlecznych', *Journal of Health Study and Medicine*, 2, pp. 55-76.

Modi, A., Kosambiya, S. J., Gautam, S., Deliwala, M., Chawda, B., Gamit, A. (2017) 'An epidemiological follow-up study of unpasteurized milk exposure from rabid cattle in a village of India', *Indian Journal of Community Health*, 29, pp. 314-319.

Mullin, G. E., Belkoff, S. M. (2014) 'Survey to determine why people drink raw milk', *Global Advances in Health and Medicine*, 3, pp. 19-24.

Pafylis, I., Cheryan, M., Mehaia, M. A., Saglam, N. (1996) 'Microfiltration of milk with ceramic membranes', *Food Research International*, 29, pp. 141-146.

Sayed, I. M., Elkhawaga, A. A., El-Mokhtar, M. A. (2020) 'Circulation of hepatitis E virus (HEV) and/or HEV-like agent in non-mixed dairy farms could represent a potential source of infection for Egyptian people', *International Journal of Food Microbiology*, 317, pp. 1-8.

Sugrue, I., Tobin, C., Ross, R. P., Stanton, C., Hill, C. (2019) 'Foodborne pathogens and zoonotic diseases. [W:] Raw milk, balance between hazards and benefits', NERO L. A. (red.), CARVALHO A. F. (red.). Academic Press, Cambridge, pp. 259-272.

Wangikar, P. B., Dwivedi, P., Sinha, N. (2004) 'Teratogenic effects of ochratoxin A in rabbits', *World Rabbit Science*, 12, pp. 159-171.

Zadoks, R., Fitzpatrick, J. (2009) 'Changing trends in mastitis', Irish Veterinary Journal, 62, pp. 59-70.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 02.04.2021r.